

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСРАЙЛОВ Баходир Мехмонович

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10440750>

АМЕРИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИНИНГ ХАРИД ТИЗИМИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Америка Қўшма Штатларининг харид тизимининг айрим жиҳатлари тўғрисида сўз боради. АҚШ контракт тизими 1921 йилда яратилган ва энг қадимги давлат шартнома тизимларидан бири ҳақида сўз бошланади. Бундан ташқари, Қўшма Штатларда Federal contract system (*Федерал контракт тизими – FCT*) доирасида бошқариладиган бюджет маблағлари ҳажми, АҚШ FCT кенг ташкилий ва функционал тузилма билан тавсифланиши, унинг ядроси Федерал шартномалар тизимининг фаолияти, Пудратчилар давлат шартномасини бажаришлари, прогноз режалари, ҳақида тўлиқ маълумотлар беришга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Америка Қўшма Штатларининг харид тизими, АҚШ контракт тизими, Федерал контракт тизими, АҚШ FCT, пудратчилар давлат шартномаси, функционал тузилма, АҚШ Хукуматининг Пудрат идораси, харидларни бюджет жараёни.

СИСТЕМА ЗАКУПОК СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье речь пойдет о некоторых аспектах системы закупок Соединенных Штатов. Контрактная система США была создана в 1921 году, и начинается рассказ об одной из старейших государственных контрактных систем. Кроме того, в Соединенных Штатах объем бюджетных средств управляется в рамках Федеральной контрактной системы (federal contract system – FCT), FCT США характеризуется разветвленной организационной и функциональной структурой, ядром которой является деятельность Федеральной контрактной системы, подрядчики стараются предоставлять полную информацию о ходе выполнения государственного контракта, прогнозных планах.

Ключевые слова: Система закупок Соединенных Штатов, контрактная система США, Федеральная контрактная система, FCT США, государственный контракт подрядчиков, функциональная структура, государственное контрактное управление США, бюджетный процесс закупок.

THE UNITED STATES PROCUREMENT SYSTEM SOME ASPECTS

ANNOTATION

This article will focus on some aspects of the United States procurement system. The US contract system was established in 1921, and the story begins about one of the oldest government contract systems. In addition, in the United States, the volume of budget funds is managed within the framework of the Federal contract system (FCT), the FCT of the USA is characterized by an extensive organizational and functional structure, the core of which is the activity of the Federal Contract system, contractors try to provide complete information about the progress of the state contract, forecast plans.

Keywords: United States procurement system, US contract system, Federal Contract system, US FCT, government contractor contract, functional structure, US government contract management, budget procurement process.

АҚШ контракт тизими 1921 йилда яратилган ва энг қадимги давлат шартнома тизимларидан биридир.

Қўшма Штатларда Federal contract system (*Федерал контракт тизими – FCT*) доирасида бошқариладиган бюджет маблағлари ҳажми 500 миллиард доллардан ортиқни ташкил қилади. 160 мингдан ортиқ тижорат ташкилотлари FCT иштирокчиларидир. АҚШ FCTнинг тартибга солиш фаолияти ҳукумат буюртмаларини режалаштириш, жойлаштириш ва бажариш бўйича федерал қоидалар (FAR - Federal Acquisition Regulation) билан тартибга солинади, улар давлат буюртмаларини режалаштириш, жойлаштириш ва бажаришнинг ягона циклини батафсил тартибга солувчи 4300 мингдан ортиқ норма ва қоидаларни ўз ичига олади.

АҚШ FCTнинг ташкилий тузилиши

АҚШ FCT кенг ташкилий ва функционал тузилма билан тавсифланади, унинг ядроси Федерал шартномалар тизимининг фаолиятини мувофиқлаштирадиган *АҚШ Давлат харидлари идораси ҳисобланади. АҚШ Ҳукуматининг Пудрат идораси* 1974-йилда АҚШ Бошқарув ва Бюджет департаментининг таркибий бўлинмаси сифатида ташкил этилган бўлиб, давлат шартномаларини режалаштириш, жойлаштириш ва бажариш соҳасида сиёсат функцияларини амалга ошириш ваколатига эга.

АҚШ FCTнинг асосий ижро этувчи элементи федерал ҳокимият органларининг вазирлик ёки давлат пудратчи агентлиги бошлиғининг ўринбосари даражасига эга бўлган *контракт бўйича ходимларидир*. Шартнома бўйича ходим лавозими ҳар бир давлат буюртмачисининг бошқарув тузилмасида назарда тутилган [1].

Шартнома бўйича ходимнинг асосий функциялари қуйидагилардан иборат:

- давлат шартномаларининг бажарилишини назорат қилиш;
- давлат шартномаси қоидаларига риоя этилишини таъминлаш;
- лойиҳа босқичларини тасдиқлаш ва пудратчиларга тўловларни мувофиқлаштириш;
- давлат шартномасини ўзгартириш;
- давлат шартномасини ёпиш.

Пудратчининг фаолиятини бевосита назорат қилиш *шартнома бўйича ходимнинг техник вакили томонидан амалга оширилади*. Айнан техник вакил шартнома бўйича ходимнинг асосий қарорлари бўйича барча таклифларни тайёрлайди ва қуйидаги асосий функцияларни бажаради - бажарилаётган ишни қабул қилиш ёки қабул қилишни рад этиш мақсадида текширишлар ўтказиш, шунингдек, давлат манфаатларини ҳимоя қилиш. пудратчи фаолиятини мониторинг қилиш.

Сертификатланган бухгалтерлар (certified public accountants) АҚШ FCT ичида муҳим рол ўйнайди. Бундай институтнинг ташкил этилиши давлат шартномаларининг кенг тузилмаси доимий мониторингни талаб қилиши билан боғлиқ. Бухгалтерларнинг асосий вазифаси давлат контракти бюджетини кўпайтириш хавфини ўз вақтида аниқлаш, шунингдек, давлат шартномаларини бажариш пайтида харажатларни оператив мониторинг қилишдир. Сертификатланган бухгалтерлар ҳар чорақда давлат мижозига ҳисобот берадилар.

Пудратчилар давлат шартномасини бажариш учун батафсил жадвал тузадилар, бу бошқа нарсалар қаторида эришилган натижани сарфланган харажатлар тўғрисидаги маълумотлар билан солиштириш имконини беради.

Қўшма Штатларда ҳукумат эҳтиёжларини режалаштириш

Харидларни бюджет жараёнига интеграциялашуви дастлабки босқичларда олдиндан харид режаларини тайёрлаш орқали бошланади (*АПП – Advance Acquisition Program*). Қонун ҳужжатлари ААПни тузиш жараёнини батафсил тартибга солади, бу бошқа элементлар қаторида бюджет маблағларига бўлган эҳтиёжни баҳолашни, уларнинг келиб чиқиш манбасини асослашни ва зарур маблағларни тақсимлаш жадвалини тайёрлашни ўз ичига олиши керак. харидлар пайтида маблағлар.

Харидларни молиялаштириш бўйича қўшимча чекловлар FAR 32.7-қисмида кўрсатилган. Масалан, давлат мансабдор шахсларига ушбу мақсадлар учун етарли маблағлар мавжудлиги тўғрисида масъул молия органларининг ёзма тасдиғисиз харидларни (шартнома тузиш) амалга ошириш ёки рухсат бериш тақиқланади (FAR 32.702-модда).

Давлат харидларини режалаштириш жараёнининг асосий воситаси прогноз режаларини тайёрлаш ҳисобланади. Дастлабки режалаштиришнинг бир қисми сифатида прогнозли харидлар режасини тузаётганда, менежер "кейинчалик харидларнинг асосий жиҳатлари - шартномалар, ҳукукий таъминот, бюджет масалалари, техник ҳужжатлар учун масъул бўлган мутахассислардан иборат гуруҳни бирлаштириши керак." Шундай қилиб, дастлабки аризаларни расмийлаштириш доирасида, харидлар режалари кейинчалик бюджетга киритиладиган индивидуал лойиҳаларни амалга ошириш учун бўлажак харидларнинг аниқ харажатлар сметасини ўз ичига олиши керак.

Прогноз режалари биринчи навбатда товарларни ҳам, ишларни/хизматларни ҳам йирик харидларга қаратилган (ҳар бир вазирлик ва идоранинг ўз чегаравий қийматлари мавжуд). Кичикроқ харидлар ўтган даврларнинг ўхшаш харажатлари асосида аниқланган вазирликларнинг операцион бюджети (жорий харажатлар) ҳисобидан амалга оширилади.

Умумий режалаштириш схемаси куйидагича.

Вазирликлар ва идораларнинг таркибий бўлинмалари харидларнинг прогноз режаларини тузади ва уларни юқори тузилмавий бўлинмаларга юборади.

Вазирлик даражасида харидлар хизмати барча кирувчи сўровларни умумлаштиради ва харидларнинг дастлабки режасини шакллантиради. Харид қилиш хизмати кирувчи аризаларни тасдиқлаш, уларни рад этиш ёки заруратни тушунтиришни талаб қилиш ҳукукига эга. Дастлабки харид режаси тасдиқлаш учун юборилади.

Вазирлик ёки идора раҳбари дастлабки харид режасини тасдиқлайди ва шу билан уни тасдиқланган харид режасига айлантиради. Зарур бўлганда, тасдиқланган харид режаси янги аризалар билан тўлдирилиши ёки янги харид режаси қабул қилиниши мумкин.

Вазирликлар ва идораларнинг тасдиқланган харид режалари келгуси давр учун федерал бюджетни тузиш учун асос бўлади [1].

Вазирлик ва идораларнинг тасдиқланган харид режалари ҳам муҳим ўрин тутаяди. Улар умумий фойдаланишдаги ҳужжатлар (интернетдаги вазирликларнинг веб-сайтларида жойлаштирилган) бўлганлиги сабабли, улар орқали потенциал товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар давлат органларининг бўлажак харидлари фаолияти ҳақида олдиндан билиб олишлари мумкин, бу эса мумкин бўлган имкониятлар доирасини сезиларли даражада кенгайтиради. иштирокчилари ва давлат харидлари бозорида рақобатнинг ривожланишига ҳисса қўшади

Прогноз режаларининг алоҳида ҳолатини Planning, Programming and Budgeting System деб ҳисоблаш мумкин (RPBS–режалаштириш, дастурлаш ва бюджетлаштириш тизими – Planning, Programming and Budgeting System) АҚШ Мудофаа вазирлиги тизимида харидлар учун қабул қилинган режалаштириш, дастурлаш ва бюджетлаштириш тизимидир.

RPBS режалаштириш босқичида асосий эътибор операцион масалаларга қаратилади ва умуман олганда, алоҳида лойиҳалар учун прогноз режаларини тузиш жараёни такрорланади. Дастурлашнинг иккинчи босқичида мутахассислар алоҳида лойиҳаларни таркибий қисмларга ажратадилар ва уларни Мудофаа вазирлигининг Future Years Defense Plan (Кейинги йиллар мудофаа режаси – FYDP) деб номланувчи олти йиллик молиявий режаси билан боғлайдилар. Учинчи босқичда - бюджетлаштириш - молиячилар мудофаа режасининг алоҳида элементларини вазирликнинг бюджет режалари билан боғлайдилар, улар жами шаклда Президентга юборилади ва кейин АҚШ Конгресси томонидан тасдиқланади.

Дастлабки режалаштириш тизими доирасида прогноз режаларини тузиш ва тақдим этиш жараёни махсус ахборот ресурслари билан таъминланади. Хусусан, FAAPS (Дастлабки харид режаларини прогнозлаш тизими) федерал портали ишлайди. Портал икки томонлама функцияга эга. Бир томондан, у унга киритилган барча дастлабки аризалар шаклини бирлаштиришни таъминлайди, бу эса уларни кейинги қайта ишлаш жараёнини осонлаштиради. Бошқа томондан, портал депозитарий бўлиб, унинг асосида федерал бюджетнинг харажатлар қисмининг дастлабки режасига уларни кейинчалик киритиш учун аризаларни жамлаш жараёни амалга оширилади. Идоравий қоидалар дастлабки харид режаларини (а) FAAPS маълумотлар базасига киритишни талаб қилади; ва (б) камида ҳар 6 ойда бир марта FAAPS тизимида кўриб чиқилади ва янгиланади [2].

АҚШда давлат шартномаларининг шакллари ва моделлари

АҚШ FCT доирасида фойдаланиладиган шартномалар кутубхонаси 100 дан ортиқ батафсил тартибга солинадиган давлат шартномаларини ўз ичига олади, уларни куйидаги турларга бўлиш мумкин:

-амалий илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, энг янги турдаги технологияларни олиш ва яратиш, қурол тизимлари ва ҳарбий техникани яратиш, синовдан ўтказиш ва ишлатиш;

-фундаментал тадқиқотлар;

-серияли маҳсулотларни саноат ишлаб чиқариш;

-муҳандислик, қурилиш, архитектура ва техник ишлар;

-стандарт товарлар ёки хом ашё етказиб бериш;

-молиявий хизматлар кўрсатиш (банк кредитлари, гаровлар, инвестицион иштирок, суғурта);

-юридик ва консалтинг хизматларини кўрсатиш;

-транспорт хизматлари;

-федерал мулкни бошқариш;

-уй-жой коммунал хўжалиги (сув таъминоти ва канализация, иссиқлик таъминоти, электр таъминоти ва бошқалар).

Давлат шартномаларининг иккита тубдан фарқ қилувчи иқтисодий модели қўлланилади - қат'ий нарх шартномалари ва харажатларни қоплаш шартномалари. Гибрид шартномалар ҳам қўлланилади - масалан, “натижавий” деб аталадиган шартномалар (давлат шартномасининг нархи қат'ий бўлиши шарти билан, лекин пудратчи белгиланган нархга қўшимча равишда ба'зи харажатларни қоплаш имкониятига эга бўлиши шарти билан), шунингдек мураккаб рағбатлантириш шартномалари (бу ҳолда камида тўртта параметрни - харажатлар, фойда чегараси, етказиб бериладиган товарларнинг ҳажми ва сифат хусусиятлари, натижаларни етказиб бериш муддатларини ҳисобга оладиган нарх формуласи қўлланилади).

Давлат шартномаларининг ягона шакллари қўлланилади, уларнинг ҳар бири қуйидаги қисмларни ўз ичига олиши керак:

1. Преамбула.
2. Товарлар, ишлар, хизматларга қўйиладиган талаблар.
3. Ишнинг мазмуни.
4. Қадоқлаш ва этикеткалаш.
5. Назорат текширувларини ўтказиш ва иш натижаларини кейинчалик қабул қилиш тартиби.
6. Сифат кўрсаткичлари, товарлар, ишлар ва хизматлар сифатини таъминлаш схемалари, ишончилиқ талаблари.
7. Шартномани бошқариш тартиби (ҳар бир ташкилий бўлинманинг бошқарув тузилмаси ва мажбуриятлари, харажатлар ва ҳисоб-китобларни ҳисобга олиш тартиби).
8. Ноёб шартнома мажбуриятлари.
9. Шартнома шартлари.

Америка амалиётида федерал шартнома бундай ҳужжатнинг одатий ғоясига нисбатан кенгрок функцияларни бажаради. Стандарт бўлимлардан ташқари, у федерала ҳукуматнинг иқтисодий, саноат ва ташқи савдо сиёсати қоидаларини ўз ичига олади. Масалан, бу меҳнат қонунчилигининг иш вақти, меҳнатга тенг ҳуқуқлар, айрим мамлакатларда бутловчи қисмларни сотиб олишга чекловлар, давлат шартномаси бўйича маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган айрим бутловчи қисмлар ва материалларни марказлаштирилган тартибда сотиб олиш мажбуриятлари бўлиши мумкин.

АҚШ Умумий хизматлар маъмурияти.

Шундай қилиб, АҚШ федерал шартнома тизими иқтисодий ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш сиёсатининг қўшимча элементи ҳисобланади (иккинчиси нафақат маъмурий ва жиноий жавобгарлик, балки шартномавий жавобгарликнинг “боғланиши” га асосланади).

Давлат шартномалари мониторинги

1974 йилги АҚШ Ҳукуматининг шартнома тўғрисидаги қонуни бошқарув ва бюджет идорасидан федерал ҳукумат шартномалари бўйича маълумот тўплаш тизимини яратишни талаб қилди. Давлат шартномалари бўйича Федерал маълумотлар банки 1978 йилда яратилган. Маълумотлар банки маълумотларидан фойдаланувчиларга Конгресс, АҚШ Ҳукуматининг Масъулият идораси, ҳукумат ижроия идоралари ва кенг жамоатчилик киради. Давлат шартномалари бўйича Федерал маълумотлар банкининг аппарат-дастурий тузилмасини модернизатсия қилиш 2003 йилда амалга оширилди.

Унинг натижаларига кўра, Федерал маълумотлар банкининг веб-сайти сизга стандарт ҳисоботларни яратишга, шунингдек, фойдаланувчи учун энг қизиқарли бўлган ҳисобот кўрсаткичларини танлаб, ўз ҳисоботларингизни лойиҳалаштиришга имкон беради.

Ҳозирги АҚШ FCT ривожланиш тенденциялари

Ҳозирги вақтда АҚШда Федерал солиқ хизмати ислоҳоти олиб борилмоқда, унинг асосий йўналишлари:

Биринчидан, харажат қопладиган шартномалардан фойдаланишни қисқартириш (баҳоланган харажатларни ошириш хавфига энг кўп дучор бўлганлар каби). Бошқарув ва бюджет бошқармасининг йўриқномасига кўра, кўп ҳолларда давлат томонидан белгиланган нарх шартномасидан фойдаланиш керак. Шу билан бирга, сотиб олинган товарлар, иш, хизмат ёки маҳсулотнинг ўзига хос хусусиятлари юқори даражадаги ноаниқликни келтириб чиқарадиган ҳолларда, кейинчалик харажатларни қоплаш билан шартномадан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги шубҳасиздир. Бироқ, ҳозирги вақтда давлат буюртмачилари стандарт маҳсулотларни харид қилиш учун ушбу турдаги шартномадан фойдаланадилар, бу қабул қилиниши мумкин эмас [3].

Иккинчидан, техник талабларни шакллантиришга қизиқиш билдиришлари асосида потенциал пудратчиларни жалб қилиш.

Учинчидан, дастлабки тўловни ўтказиш мақсадида рақобатбардош музокаралар механизмидан фойдаланиш. амалга ошириш учун давлат шартномасини тузиш режалаштирилган лойиҳани синчковлик билан текшириш (ҳар томонлама экспертизадан ўтказиш).

Тўртинчидан, бутловчи қисмлар ва хом ашёларни харид қилишдан фарқли равишда комплекс хизматларни харид қилиш. Шу билан бирга, ижро этувчи ҳокимият ноаниқлик даражасини пасайтириш ва лойиҳа/дастур мақсадларига эришиш учун фойдаланиладиган шартномалар турларини диверсификация қилиш мақсадида техник талабларда стандартлаштириладиган ва стандартлаштирилмайдиган маҳсулотларни фарқлаш учун таҳлил ўтказиши шарт. Масалан, агар агентлик мураккаб лойиҳани амалга ошираётган бўлса, лойиҳадан олдинги иш босқичини (харажатларни қоплаш билан тузилган шартнома (вақт ва материалларни тўлаш шартномаси деб аталади)), лойиҳани ишлаб чиқиш (харажат)ни ажратиш керак. -плюс-премиум контракти) ва оммавий ишлаб чиқариш (қат'ий нарх шартномаси). Бу ҳолда, шуни таъкидлаш керакки, энг яхши алтернатива ягона гибрид давлат шартномаси доирасида бундай лойиҳани амалга оширишдир [4].

Бешинчидан, ноаниқлик даражасини расмийлаштирилган усуллар асосида аниқлаш ва фақат юқори даражадаги ноаниқлик шароитида харажатлар қопланадиган шартномалардан фойдаланиш. Шартноманинг ушбу туридан фойдаланилганда, рағбатлантиришнинг расмийлаштирилган тизимини ишлаб чиқиш учун шартнома бўйича ходим, лойиҳа менежери ва иш учун техник буюртмачидан иборат ижро этувчи ҳокимиятнинг ишчи гуруҳини шакллантириш кўзда тутилган. харажатларни тежашни таъминлаш ва кўрсатилаётган товарлар, ишлар ва хизматлар сифатини ошириш.

Олтинчидан, тегишли ахборот муҳитини яратиш орқали пудратчининг ишлаши ва обрўси тарихини кузатиш. Шу мақсадда етказиб берувчиларнинг аввалги фаолиятини мониторинг қилишнинг автоматлаштирилган ахборот тизими яратилиб, пудратчилар фаолиятини мониторинг қилиш бўйича идоравий ҳисоб тизимини юритиш учун масъул шахслар белгилаб олинди. 2010-йил 1-февралдан бошлаб, АҚШ Ҳукумати Пудратчи органи пудратчи фаолияти тўғрисидаги ахборот тизимининг агентлик сегментини сақлаш қоидаларига мувофиқлик даражасини мунтазам равишда баҳолайди.

Шунингдек, юқори сифатли товарлар, ишлар ва хизматлар кўрсатишга қодир бўлган пудратчиларни танлашга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда, улар бўйича пудратчиларнинг ўтган фаолияти улар билан янги шартнома имзолашдан олдин текширилади.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. The Hague Convention of 1912; International Opium Convention 1925; International Convention for the Restriction of the Manufacture and for the Regulation of the Distribution of Narcotic Drugs, 1931; 1936 Convention for the Prohibition of the Illicit Trade in Narcotic Drugs - See Convention texts: League of Nations Treaty Series. - 1939. - Vol. 198. - P. 299 -323.; League of Nations Treaty Series. - 1922. - Vol. 8. - P. 188-235., As well as in more detail in paragraph 1.1.
2. See the text of the convention: Counteraction to illegal drug trafficking. Collection of international legal acts / Comp. T.N. Moskalkova, I. L. Dimitrov, N.B. Slussar. - M.: Publishing house, 1999.-P. 7-35.
3. On the UN international drug control bodies, see in more detail in §2 of the first chapter of this work.
4. Maslova A.B. International cooperation in the fight against the smuggling of drugs and psychotropic substances. Abstract of thesis. diss ... cand. jurid. sciences. M., 2002.S. 12-13.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz